

**RESPUBLIKA MA'NAVİYAT VA MA'RIFAT MARKAZI
IJTIMOIY-MA'NAVIY TADQIQOTLAR INSTITUTI**

**IJTIMOIIY FAOLLIKKA TAYANGAN
TARAQQIYOTGA ERISHISHNING
MA'NAVIY ASOSLARI**

Toshkent 2025

UO‘K 316.42(08)

KBK 60.56

I-26

Ijtimoiy faollikka tayangan taraqqiyotga erishishning ma’naviy asoslari [Matn] : To’plam / R. Rashidov, I. Suvanov, M. Musayev, X. Serobov, K. To’rayev, A. Madraximov, L. Eshonqulov, S. Muhiddinova.- Toshkent: Miron-art-design, 2025.-633 b.

ISBN 978 9943 111 111

Mas’ul muharrir:

Olimjon Davlatov

filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori

To‘plab, nashrga tayyorlovchilar:

R.Rashidov, I.Suvanov, M.Musayev, X.Serobov, K.To‘rayev,

A.Madraximov, L.Eshonqulov, S.Muhiddinova.

Ushbu to‘plamda **“Ijtimoiy faollikka tayangan taraqqiyotga erishishning ma’naviy asoslari”** mavzuidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasiga yuborilgan ilmiy maqolalar jamlangan. Shuningdek, to‘plam “O‘zbekiston – 2030” strategiyasini “Atrof-muhitni asrash va “yashil iqtisodiyot” yilida amalga oshirishga oid Davlat dasturida belgilangan vazifalardan kelib chiqib, AL-9524115134-sonli “Markaziy Osiyo tarixini asl manbalar asosida o‘rganish” mavzusidagi amaliy tadqiqot loyihasi doirasida Respublika Ma’naviyat va ma’rifat markazi huzuridagi Ijtimoiy-ma’naviy tadqiqotlar instituti tomonidan tayyorlandi.

To‘plam siyosatshunoslik, sotsiologiya, din, falsafa, ma’naviyat, ta’lim yo‘nalishlari mutaxassisleri, ilmiy tadqiqotchilar, magistr va bakalavr talabalar hamda keng o‘quvchilar ommasiga mo‘ljallangan.

ISBN 978 9943 111 111

© **Miron-art-design**

© **Toshkent 2025**

SUN'IY INTELLEKT FENOMENINING IJTIMOIIY-SIYOSIY JARAYONLARDAGI O'RNI

Shermatov Avazbek G'ofur o'g'li,

*Ijtimoiy-ma'naviy
tadqiqotlar instituti ilmiy xodimi*

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada hozirgi kunda jamiyat hayotining ajralmas bo'lagiga aylangan sun'iy intellekt texnologiyasining jamiyatdagi ijtimoiy-siyosiy jarayonlarga bo'lgan har tomonlama ta'siri tahlil qilinadi. Sun'iy intellekt jamiyat siyosiy hayotida katta ta'sir kuchiga, katta imkoniyatlarga ega bo'lsada, undan noto'g'i yo'nalish inson hayotini yengillashtirish o'rniga bir qator xatarli oqibatlariga olib kelishi ta'kidlanadi.*

***Kalit so'zlar:** sun'iy intellekt, ijtimoiy-siyosiy jarayonlar, saylovlar, monitoring, manipulyatsiya, deepfakelar, neyrotarmoq.*

Saylov jarayonlari va saylovchilarga ta'sir o'tkazish:

Sun'iy intellekt boshqa muhim sohalar qatori jamiyatdagi ijtimoiy-siyosiy jarayonlarga ham sezilarli ta'sir o'tkazishi mumkinligi ma'lum bo'lmoqda. Xususan, demokratik jamiyatlarda eng muhim siyosiy institut bo'lgan saylovlar SI ta'sirida sezilarli o'zgarishlarga uchramoqda.

SI orqali saylov kampaniyalarini optimallashtirish, saylovchilar haqida ma'lumotlar to'plash va ularga individual tarzda murojaat qilish imkoniyatlari kengaymoqda. Masalan, 2024-yilgi AQSH prezidentlik saylovlarida SI vositalari keng qo'llanildi. Prezidentlikka nomzodlar, xususan Donald Tramp, SI vositalaridan nutqlar yozish, reklama yaratish va saylovchilarni o'ziga og'dirishda foydalandi. Masalan, Tramp saylov kampaniyasi "Campaign Nucleus" nomli SI dasturini reklama va xabarlarni tezkor ishlab chiqishda va ma'lum guruhlariga moslashtirib tarqatishda qo'llagan[1].

Hozirda turli siyosiy kuchlar SI yordamida mashhur shaxslarning soxta tasvirlari va videolari("deepfake"lar)ni yaratib, ijtimoiy tarmoqlarda, internet platformalarida faol ravishda tarqatish ishlarini

amalga oshirmoqda. Masalan, Donald Tramp saylov kampaniyasi vakillari 2024-yilgi saylovlarda AQSHda mashhur bo'lgan ayol xonanda Teylor Svift ning Trampni qo'llab-quvvatlayotganini ko'rsatadigan soxta tasvirlarni tarqatishga qo'l urdi[3]. Teylor Sviftning Qo'shma shtatlarning o'zida millionlab ashaddiy muxlislari borligini inobatga olsak, Tramp jamoasining bunday harakatlari mantig'ini tushunish mumkin. Xonandaning o'zi keyinroq soxta kontentlarni rad qilib chiqdi. Bu yerda Sviftning Trampning raqibi – demokratlarni qo'llab-quvvatlashini esdan chiqarmaslik kerak. SI yordamida Teylor Sviftni demokratlardan “tortib olib”, respublikachilar partiyasi foydasi uchun “ishlatish”ni alohida tadqiqot mavzusi sifatida o'rganish mumkin. Shunisi aniqki, bugun siyosatchilar o'z manfaati yo'lida SI vositalariga tez-tez murojaat qilmoqda.

Jamiyat kayfiyatini monitoring qilish:

So'nggi vaqtlarda sun'iy intellekt vositalari yordamida ijtimoiy tarmoqlardagi postlar, sharhlar, maqolalar va boshqa onlayn kontentlarni tahlil qilish ommaviy tusga kirmoqda. Bu jamoatchilik kayfiyatini aniqlashga, siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlarni o'z vaqtida baholashga yordam berishi turgan gap. Sun'iy intellekt algoritmlari bunda katta hajmdagi ma'lumotlarni tezkorlik bilan, samarali tahlil qilish imkonini beradi. Shu o'rinda texnologiyalardan foydalanishda shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va axloqiy tushunchalarni unutmaslik masalalarini ham nazardan qochirmaslik zarur. Bu yerda asosiy e'tibor SI vositalari jamoatchilik fikrini manipulyatsiya qilishiga yo'l qo'ymasligiga qaratilishi kerak. Bunda, sun'iy idrokdan foydalanib, fuqarolarning erkinliklari, huquqlarining cheklanishiga yo'l qo'ymaslik asosiy vazifa sanaladi. Sun'iy intellekt bergan imkoniyatlar har qanday fuqaroning xulq-atvorini, hatti-harakatlarini batafsil o'rganib, kelajakda undan kutiladigan harakatlarni ham yuqori aniqlikda bashorat qilishga imkon beradi. Gap shundaki, bu imkoniyat ba'zi hollarda hukumat va fuqarolarning manfaatlariga birdek xizmat qilsada, hukumatlar buni suiste'mol qilib, fuqarolar ustidan mutlaq nazorat o'rnatish yo'lida foydalanishlari mumkin degan jiddiy xavotirlar mavjud.

Soxta kontent(deepfakelar)lar va ularning ta'siri.

Hozir SI yordamida soxta yangiliklar, axloqsiz kontent va dezinformatsiyalarni(bir so'z bilan aytganda "deepfake"lar) yaratish va tarqatish imkoniyatlari ortdi. Deepfake texnologiyalari orqali siyosatchilarning ham nutqlari o'zgartirilishi, bundan turli maqsadlarda foydalanish holatlari ko'p uchramoqda.

Bugun SI asosida ishlovchi "deepfake"(ingliz. "chuqur yolg'on") texnologiyalari dunyoda tobora ommalashmoqda. Undan shaxsni obro'sizlantirish, tahqirlash yo'lida foydalanish holatlari ko'paydi. SI dasturlari istalgan shaxsning birgina suratidan foydalanib, uni turli ko'rinishlarda tasvirlash imkoniga ega. Bundan ijobiy foydalanish qatorida insonlarni behayo, bachkana ko'rinishlarda taqdim etuvchi "dipfeyklar"ning ko'payishi bugun global muammoga aylandi deb aytish o'rinli. Sababi, birinchidan, bunday "kontent"larni yaratish juda oson. Buni SI asosidagi generatsiya ishlaridan xabari bor istalgan odam qiyinchiliksiz bajarishi mumkin. Ikkinchidan, hozirda dipfeyklarga qarshi kurashish favqulodda qiyin vazifaga aylandi. Texnologiyaning muttasil taraqqiy etishi ortidan SI generatsiya qilgan, aslida mavjud bo'lmagan surat, videomateriallarni haqiqiysidan ajratish deyarli imkonsiz bo'lib bormoqda. Hozirda mashhur shaxslar qatori, oddiy insonlar ham birdek g'arazli dipfeyklar qurboniga aylanmoqda. Uchinchidan, bunday "kontent" yaratuvchilarni topish juda qiyin. Aksar hollarda, axloqsiz dipfeyklarni yaratgan va keng ommaga tarqatgan kishini topishning iloji yo'q. Turli messenjerlar, ijtimoiy tarmoqlarda anonim ravishda dipfeyk tarqatganlarning ko'pchiligi qonun ta'qibidan, javobgarlikdan chetda qolmoqda. Misol uchun, hozirda Janubiy Koreyada dipfeyk-pornografiya bilan bog'liq jinoyatchilik avj olib, oddiy odamlar hayotini barbod qilmoqda. Jinoyatchilar ilg'or SI dasturlari vositasida odamlarning, ayniqsa, ayollarning oddiy rasmlaridan foydalanib, behayo suratlar, videomateriallar tayyorlab turli yashirin guruhlarda, ijtimoiy tarmoqlarda tarqatish bilan shug'ullanishadi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, 2024-yil davomida 900 dan ziyod shunday jinoyat holatlari sodir etilgan. Hukumat esa bunga qarshi qat'iy choralar ko'rishga majbur bo'lmoqda:

endi behayo mazmundagi dipfeyklarni saqlash uchun uch yilgacha, ularni yaratganlik uchun esa yetti yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanadi[4]. Keskin choralar ko‘rilayotganiga qaramay, bu turdagi jinoyatchilik darajasi kamaygani yo‘q: minglab jinoyat ishlari orasida o‘nlab jinoyatchilargina hibsga olinishiga erishilgan[4].

Bugungi davrda sun‘iy idrok vositalarining shiddat bilan rivojlanishi ortidan deepfake texnologiyalarining ham yangicha turlari muttasil ko‘payib bormoqda. Hozirda istalgan odam dipfeyklar qurboniga aylanishi mumkinligini Janubiy Koreya misoli tasdiqlaydi. Bunday soxta kontentlar yaratilishiga jiddiy e‘tibor berilib, o‘z vaqtida zarur choralar ko‘rilmasa, ular turli hollarda jamiyatda katta rezonans keltirib chiqaruvchi siyosiy voqealarga aylanishi, ijtimoiy-siyosiy jarayonlarda katta o‘zgarishlarga sabab bo‘lishi mumkin.

Huquq sohasida SI o‘rni.

Sun‘iy idrok hozirga kelib, huquq sohasida faol qo‘llanmoqda. Zamonaviy siyosiy jarayonlarda sun‘iy intellekt texnologiyalari qonunchilik faoliyatining samaradorligini oshirish, huquqiy hujjatlarni tizimlashtirish va normativ-huquqiy bo‘shliqlarni aniqlashda muhim vositaga aylanmoqda. Dastlab SI qonunchilik matnlarini avtomatik tarzda tahlil qilish, huquqiy hujjatlar o‘rtasidagi bog‘liqliklarni aniqlash, shuningdek, huquqiy loyihalarning ijtimoiy ta‘sirini baholash imkonini beruvchi vosita sifatida shakllangan. Bugungi kunga kelib Yevropa Ittifoqi, AQSh, Xitoy va boshqa yetakchi davlatlar qonunlarni ishlab chiqish, monitoring qilish hamda siyosiy qarorlar qabul qilish jarayonida SI algoritmlaridan foydalanish orqali raqamli qonunchilikni joriy etmoqda.

Biroq SI asosidagi huquqiy texnologiyalarning siyosiy-huquqiy maydonga faol kirib kelishi bir qator dolzarb muammolarni ham o‘rtaga tashlaydi. Xususan, algoritmlarning shaffofligi, qarorlar ustidan inson nazorati, shaxsiy ma‘lumotlarning himoyasi hamda raqamli diskriminatsiya xavfi hozirgi global siyosiy kun tartibining ajralmas qismiga aylangan[2]. Xususan, Yevropa Ittifoqining 2024-yilda qabul qilingan **EU AI Act qonuni** SI texnologiyalarining inson huquqlari, demokratik boshqaruv va qonun ustuvorligiga tahdid soluvchi jihatlarini

qat'iy tartibga solishga qaratilgan[5]. Shu bois, zamonaviy siyosiy jarayonlarda SI'ning o'rni faqat texnologik qulaylik emas, balki huquqiy, axloqiy va siyosiy jarayonlarga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir etuvchi faktor sifatida ko'rib chiqilishi zarur.

Xulosa.

Sun'iy intellekt (SI) bugungi kunda nafaqat iqtisodiy va texnologik sohalarda, balki siyosiy jarayonlar, ijtimoiy boshqaruv va huquqiy maydonda ham muhim o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Saylov kampaniyalarida SI asosidagi kommunikatsiya vositalaridan foydalanish, saylovchilarning xatti-harakatlarini modellashtirish hamda jamiyat kayfiyatini monitoring qilish amaliyoti siyosiy strategiyalarning optimallashtiruviga olib kelmoqda. Biroq bu jarayonda algoritmik manipulyatsiyalar, soxta axborot (deepfake)lar orqali jamoatchilik fikriga bosim o'tkazilishi, shuningdek, demokratik institutlarning zaiflashuvi xavfi dolzarb muammo bo'lib qolmoqda. Ayniqsa, ommaviy axborot vositalarida real va soxta axborot o'rtasidagi farqni aniqlash tobora murakkablashayotgani siyosiy jarayonlarning shaffofligini ta'minlashda jiddiy muammo sanaladi.

Shuningdek, huquqiy sohada SI texnologiyalarining joriy etilishi normativ hujjatlarni tizimlashtirish, huquqiy bo'shliqlarni aniqlash va qonun ijodkorligini raqamlashtirish imkonini yaratmoqda. Biroq bu yutuqlar inson huquqlari, shaxsiy daxlsizlik va raqamli tenglik kabi asosiy demokratik tamoyillar bilan muvofiqlashtirilmasa, SI siyosiy qaror qabul qilishda inson ishtirokini cheklovchi xavfli vositaga aylanishi mumkin. Shu bois, siyosiy va huquqiy sohalarda SI ning roli bir yoqlama innovatsiya emas, balki murakkab ijtimoiy-axloqiy va qonunchilik tizimi bilan uyg'unlashgan holda baholanishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. AI Tools Speed Up Campaign Work, Yet Skepticism Slows Adoption, *Bloomberg Government*, <https://news.bgov.com/bloomberg-government-news/ai-tools-speed-up-campaign-work-yet-skepticism-slows-adoption> ;

2. Crawford, K. (2021). Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence. Yale University Press;

3. Donald Trump shares fake AI images of ‘support’ from Taylor Swift fans, The Times: <https://www.thetimes.com/world/us-world/article/donald-trump-taylor-swift-ai-truth-social-0btsbsng5>;

4. Deepfake porn is destroying real lives in South Korea, CNN: <https://edition.cnn.com/2025/04/25/asia/south-korea-deepfake-crimes-intl-hnk-dst/index.html>;

5. European Parliament. (2024). Artificial Intelligence Act – Final Text Approved by the European Parliament. eur-lex.europa.eu

TALABALARDA JAMIYAT TAQDIRIGA DAXLDORLIK TUYG‘USINI SHAKLLANTIRISHNING TYUTORLIK TEXNOLOGIYALARI

Malikova Dildoraxon Qobilovna,
*Qori Niyoziy nomidagi
Tarbiya pedagogikasi milliy instituti
mustaqil izlanuvchisi*

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada muallif oliy ta’lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalarda jamiyat taqdiriga daxldorlik tuyg‘usini shakllantirish, jamiyat hayotiga befarq bo‘lmaslik, faol ishtirok etish, mas’uliyat hissi va jamoaviy manfaatlarga e’tiborli bo‘lish kabi fazilatlarni shakllantirishda tyutorlarning o‘rni haqida so‘z yuritadi. Maqolada talabalar bilan ishlash jarayonida tyutorlar faoliyati uchun aniq tavsiyalar va texnologiyalar ishlab chiqilgan.*

***Kalit so‘zlar:** jamiyat, talaba, tyutor, pedagogik madaniyat, ijtimoiy faollik, texnologiyalar.*

Ma’naviy fazilat bashariyatga taalluqli ekan, daxldorlik insonga xos, insonga munosibdir. Daxldorlik tuyg‘usi orqali inson o‘zligini, o‘z ma’naviy